

Ona tili o‘qitish metodikasi fanining metodologik va ilmiy asoslari.

MATYAQUBOVA FOTIMA URINBAYEVNA

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili o‘qitish metodikasini fanining metodologik va ilmiy asoslari hamda bilish nazariyasi va ta’lim to‘g‘risidagi qonunlar to‘g‘risida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Metodika, metodologik asos, til va nutq.

Аннотация: В данной статье описаны методологические и научные основы методики обучения родному языку, а также теория познания и законы об образовании.

Ключевые слова: Методология, методологическая основа, язык и дискурс.

Abstract: This article describes the methodological and scientific foundations of the method of teaching the mother tongue, as well as the theory of knowledge and laws on education.

Key words: Methodology, methodological basis, language and discourse.

Ona tili o‘qitish metodikasining metodologik asosi borliqni bilish nazariyasidir. Bu fanning bosh vazifasi o‘quvchilarning o‘zbek tili lug‘at boyligini to‘liq o‘zlashtirib olishlarini ta’minlashdir. Ma’lumki, jamiyatda til kishilar o‘rtasidagi aloqaning zaruriy vositasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish vositasidir. Til birliklari yordamidagina bilish jarayonida umumlashtirish, tushunchani muhokama va xulosa bilan bog‘lash amalga oshadi.

Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog‘lanadi. Tilni egallash va nutq o‘stirish bilan o‘quvchining fikrlash qobiliyati ham o‘sib boradi. Maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Metodik fan sifatida ona tili o‘qitish metodikasi boshlang‘ich ta‘lim standard belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya‘ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o‘z fikrini og‘zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a‘zolari bilan erkin muloqotda bo‘la olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi.

Maktabda ona tili o‘qitish metodikasining bunday yo‘nalishi haqiqatni bilish qonuniyatlariga ham, hozirgi zamon didaktikasi vazifalariga ham mos keladi. „Ta‘lim to‘g‘risida“gi qonunda ta‘lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berildi:

- ta‘lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;
- ta‘limning uzluksizligi va izchilligi;
- umumiy o‘rta, shuningdek, o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limining majburiylik;
- o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limining yo‘nalishini: akademik litseyda yoki kasb-hunar kollejida o‘qishni tanlashning ixtiyoriyligi;
- ta‘lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;
- davlat ta‘lim standartlari doirasida ta‘lim olishning hamma uchun ochiq;
- ta‘lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv;
- bilimli bo‘lishni va iste‘dodni rag‘batlantirish;
- ta‘lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg‘unlashtirish

Bu tamoyillar boshlang‘ich ta‘limda ona tili o‘qitish metodikasining

vazifalarini ham belgilab, aniqlashtirib beradi. Qonunda ta'kidlanganki, boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani o'z vazifalarini belgilab olishda ta'lim sohasidagi davlat hujjatlariga tayanadi. Keyingi yillarda mustaqillik sharofati bilan ta'limni tubdan isloh qilish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. „Ta'lim to'g'risida“gi qonun va shu asosda yaratilgan „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“ buning yorqin dalilidir. „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“da ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish asosiy maqsad qilib olingan.

Ona tili o'qitish metodikasi psixologiya va pedagogika ma'lumotlariga ham tayanadi. Metodikaning masalalarini hal etishda pedagogik ilimlar ham yordam beradi. Shuning uchun ham psixologiya va pedagogika fanlari ham metodikaning metodologik asosi hisoblanadi. Pedagogik psixologiya kishiga ta'lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o'rganishni o'z predmeti deb biladi. U o'quvchilarda tafakkurning shakllanishini tadqiq qiladi, aqliy faoliyat usullari va ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayonini boshqarish masalalarini o'rganadi, o'qitish jarayonini amalga oshirishga, pedagog bilan o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga va o'quvchilar jamoasidagi munosabatlarga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni, o'quvchilardagi individual-psixologik farqlarni, aqliy rivojlanishdan orqada qoluvchi bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, pedagogik psixologiya metodika faniga o'quv materialini tanlashda, boshlang'ich sinflarda ona tilining mazmuni va

hajmini, o‘quv materialini aniqlashda hamda ularni sinflar bo‘yicha taqsimlashni muayyan izchilikda joylashtirishda yordam beradi. O‘qitishning samarali usul va shakllarini belgilashga, o‘quvchilar analitik-sintetik faoliyatining to‘g‘ri o‘shiga ko‘maklashadi deb ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘ulomov. Ona tili o‘qitish prinsiplari va metodlari. - T.: „O‘qituvchi“, 1992 yil.
2. S. Matchonov va boshqalar. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. – T.: “O‘qituvchi”, 2008 yil.
3. S. Matchonov, X. G‘ulomova. Nutq madaniyati. „Boshlang‘ich ta‘lim“ jurnali. - Toshkent, 2000. 1- 8-10-betlar.
4. Yu. K. Babanskiy. Hozirgi zamon umumiy ta‘lim maktabida o‘qitish metodlari. - T.: „O‘qituvchi“, 1990 yil.